

SALJUQIYLAR IMPERIYASI – TARIXDAGI BUYUK DAVLAT

K.Safarov

QarDU tarix fakulteti I kurs talabasi

Jabbarova I.

Ilmiy rahbar

O‘zbekiston tarixi kafedrası o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10399751>

Annotatsiya. Ushbu maqolada buyuk turk davlati – Saljuqiylar imperiyasining paydo bo‘lishi, ularning vujudga kelishi va shakllanishi tarixi haqida so‘z boradi. Imperiyada hukmronlik qilgan hukmdorlar, imperiyaning gullab-yashnagan davri hamda kuchsizlangan davrlaridagi hukmdorlar tarixi, sulolalar, harbiy yurishlar, shuningdek buyuk bosh vazir Nizomulmulk haqida so‘z yuritilgan.

Tayanch so‘zlar: O‘g‘uzlar, Qiniq, G‘aznaviylar, Sirdaryo, Qoraxoniylar, Siyosatnoma, Xuroson, Movarounnahr, Dandanakon, Mansikert, Roman IV Diogen, Nizomulmulk, Siyar ul-mulk, Marv, Balx va Xuttalon, G‘arbiy Eron, Iroq, Kichik Osiyo, Konya Saljuqiylari.

Dunyo tarixida sodir bo‘lgan tarixiy jarayonlar o‘z ko‘lami hamda ta‘siri bilan xalqlarning shakllanishi, rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etgan. Shunday davlatlar mavjudki, bugungi kunda xalqlarning xalq sifatida shakllanishi yoxud madaniyatini vujudga kelishida bu davlatlar asos bo‘lgan. Bu kabi davlatlardan biri tarixda alohida nufuzga hamda o‘ziga xos shakllanish tarixiga ega bo‘lgan Saljuqiylar davlatidir.

Saljuqiylar kelib chiqishi bo‘yicha turkiy o‘g‘uz qavmiga tegishli bo‘lib, Sirdaryoning o‘rta oqimidagi yerlarda ko‘chmanchi tarzda hayot kechirganlar. O‘g‘uz qabilalari bir necha urug‘larga bo‘lingan. Ushbu urug‘lardan biri qiniq urug‘i bo‘lib, uning sardori – Saljuq ibn Do‘kak ismli kishi bo‘lgan[1]. Manbalarda Saljuq iste‘dodli, o‘z fikr mulohazasiga ega rahbar sifatida ta‘riflanadi. O‘g‘uzlar 925-yili Jand viloyatiga kelib o‘rnashib, islom dinini qabul qilishadi. Bu yerda boshqa ko‘chmanchi turkiy qavmlar bilan turli darajadagi urushlar bo‘lib o‘tadi. Saljuqning Muso, Yunus, Mikoil va Isroil ismli farzandlari bo‘lgan[1]. Isroil manbalarda Arslon nomi bilan keltiriladi, Dovud esa Chag‘ri nomi bilan ataladi. Tarixiy manbalarga ko‘ra Saljuq Jandda 102 yoshda vafot etadi va o‘sha yerda dafn ettiriladi[3].

Arslon (Isroil manbalarda Arslon nomi bilan keltiriladi) Buxoro yaqinidagi dashtda joylashadi. Mikoil ham o‘zaro kurashlarning birida halok bo‘lib, uning o‘g‘illari To‘g‘rul va Dovudlar Buxorodan 12 farsax (Farsax-forscha: farsang-sang, tosh, yog‘och degan ma‘noni bildiradi) qadimgi forslardan kelib

chiqqan O'rta Sharq mintaqasida foydalanilga uzunlik o'lchovi, bir soatda piyoda bosib o'tish mumkin bo'lgan masofaga ishlatilgan) uzoqlikdagi yerlarga kelib o'rnashishadi[1].

Arslonxon (Isroil manbalarda Arslon nomi bilan keltiriladi) Qoraxoniylar xizmatiga o'tib katta mavqega ega bo'lib oladi va Alpteginga Movarounnahrni olib berishga yordam beradi. Qoraxoniylarning Amudaryodan janubga o'tishlariga qarshi harakat boshlagan Mahmud G'aznaviy saljuqiylarning kuch-quvvati, harbiy salohiyati bo'ldi. U saljuqiylardan Arslon ibn Saljuqni ham qo'lga oldi. U 7 yil hibsga bo'lib, 1032-yili vafot etadi. Shunda saljuqiylarga To'g'rul va Dovud boshchilik qila boshladi [1]. Shu voqeadan keyin Mahmud G'aznaviy 1025-yili 4000 oiladan iborat saljuqiylarga Amudaryodan kechib o'tib, Saraxs, Farova, Obivard atroflaridagi yerlarga kelib o'rnashishga ruxsat beradi. Saljuqiylarning ma'lum bir qismi Isfahon va Kirmonga kelishlari ma'lum ziddiyatlarni olib keldi. 1029-yili Mahmud G'aznaviy ularga qarshi kurash olib boradi. Saljuqiylar avval Mahmud G'aznaviy, so'ngra uning o'g'li Ma'sudning soliq siyosatiga qarshi chiqa boshlashdi. 1035-yilga kelib saljuqiylar Xurosonda navbatdagi norozilik isyonlarini ko'tardilar. 1038-1039-yillarda Ma'sud G'aznaviy Balxdan Saraxs yomon qo'shin tortib, Saljuqiylarning o'sha yerdagi qismlarini tor-mor ettirdi. M'asuddan uzoqroqda bo'lgan To'g'rulbek Nishopur atroflarini egallab, katta o'ljalarga ega bo'ldi. 1040-yil bahorida Saraxs va Marv oralig'idagi sahroda joylashgan Dandanakon nomli kichik qal'a yonidagi jang G'aznaviylar Sultoni Ma'sud G'aznaviyning mag'lubiyati bilan tugaydi. Saljuqiylar sulolasining dastlabki hukmdori Sulton To'g'rulbek hisoblanadi. 1041-yili Muhammad va uning tarafdorlari tomonidan Ma'sud o'ldiriladi. Saljuqiylar rahnamosi To'g'rulbek (1040-1063 yil) boshchiligidagi qo'shin tez orada Xurosonning katta qismi, Xorazm, Dehiston, Gurgonni qo'lga kiritadi. 1042-yili To'g'rulbek otliqlari Shimoliy Erondagi Ray viloyatini qo'lga kiritishadi. Saljuqiy otliqlari Ozarbayjon, Fors, Iroq yerlariga tez-tez hujum uyushtirib turdilar[1]. To'g'rulbek qo'shini 1055-yili Bag'dodga kirib keladi. Bag'doddagi Abbosiylar Xalifasi al-Qayum To'g'rulbek hukmini tan olgan holda, uni "sulton" deb e'lon qiladi. To'g'rulbek qo'shinlari Kirmon va Forsni egallab, Kavkazda Vizantiya imperiyasiga qaqshatqich zarba beradi. Tez orada Xorazm, Xurosonda, Eron, Iroq va Kavkazning bir qismini o'z ichiga olgan Saljuqiy davlati yuzaga keladi. To'g'rulbek vafotidan so'ng taxtga uning jiyani Muhammad Alparslon o'tiradi (1063-1072-yillar). Alp Arslon Davrida unga qarshi qarindoshlari isyon ko'tarishadi va Alp Arslon bu harakatlarni bostirib davlatni birlashtiradi. 1071-yili Kichik osiyodagi Mansikert qal'asi yonida Vizantiya imperatori Roman IV

Diogenga hal qiluvchi zarba beradi. Imperatorining butun qo'shini sultonga asir tushadi. Mansikert yonidagi jang Dandanakon jangidan so'ng saljuqiylar tomonidan amalga oshirilgan ikkinchi yirik harbiy amaliyot bo'ladi[2].

Alp Arslon Movarounnahrda harbiy yurish paytida Yusuf Al-Xorazmiy tomonidan og'ir yaralanadi va tez orada vafot etadi. Sulton Marvda dafn etiladi. Alp Arslondan keyin uning o'g'li Malikshoh (1072-1073-yillar) taxtga o'tiradi. Uning hukmronligi saljuqiylar davlatining gullab-yashnagan davri bo'ladi. U dastavval Qoraxoniylardan Termizni qaytarib oladi. Keyinchalik Samarqand va Buxoroni egallaydi. Sulton Malikshoh Qoshg'argacha bolgan hududlarni zabt etadi. Uning davrida mamlakat hududi Sharqiy Turkistondan to O'rta Yer dengizigacha cho'ziladi[1].

Movarounnahr va Xurosondan chiqqan madaniy qatlamlaridan kishilarni davlat ishlariga jalb etish boshlanadi. Shunday kishilardan biri Abu Ali ibn Is'hoq bo'lib u deyarli 30 yil davomida (1063-1092) Alp Arslon, Malikshoh saroylarida bosh vazir lavozimida bo'lgan. Abu Ali ibn Is'hoq Hasan ibn Ali Tusiy Nizomulmulk (1018-1092) Sharq tarixi va madaniyatida o'zining 1091 yili Yozilgan "Siyosatnoma" ("Siyar ul-muluk") asari bilan o'chmas iz qoldirgan. Abu Ali Hasan Dovud Ibn Mikoilga dabir bo'ldi. Dabirlik Mansabidan saljuqiylar shohi Alparslon saroyida vazirlik mansabigacha ko'tarildi va "Nizomulmulk", ya'ni mulkning nizomi, tartibi ma'nosini anglatuvchi nomi bilan shuhrat qozondi. 1072-yili Alparslon o'ldirilgandan keyin Nizomulmulk uning o'g'li, 17 yoshida taxtga o'tirgan Malikshoh (1072-1092) saroyida vazirlik qilib bu shohning davlatiga ham katta madad berib, mulkini boshqaradi. 1091-yili Nizomulmulk yozgan 39 bobdan iborat "Siyosatnoma" nomli asar shohga manzur bo'ladi. Bu asarni Sulton Malikshohga beradi[7].

Malikshoh o'limidan so'ng (1092) o'zaro toju taxt uchun kurashlar boshlanib ketadi. Bu kurashda sultonning yosh o'g'li Berkiyuruq (1094-1105-yillar) g'olib bo'ladi. XII asr boshlarida saljuqiylar davlati amalda ikki qismga bo'linadi. Sharqiy hududlarda Malikshohning o'g'li Sanjarning ta'siri ortib boradi[6]. 1097-yildan Xurosondan hokimi bo'lgan Sanjar Oliy hukmdorga rasman bo'ysunsa-da, amalda mustaqil harakatlar olib boradi. 1099-yil u Tohiristonni 1102-yil Samarqandni qo'lga oladi. 1104-yili G'azna shahri egallanadi. G'iyosiddin Muhammad I vafotidan keyin boshlangan o'zaro kurashlarda Sanjar g'alaba qozonadi. Muiziddin Sanjar (1118-1157-yil) nomi bilan o'tirgan yangi hukmdor Sharqiy va g'arbiy hududlarni birlashtiradi. Sanjarning sultonlik hokimiyatini olishida Qutbiddin Muhammad (1097-1127-yil) katta ko'mak ko'rsatadi. Sulton Sanjar o'z poytaxtini Marv shahri deb

belgilagan. Sulton Sanjar davrida Saljuqiylar davlati zaiflashishni boshlaydi[2]. 1141-yilda Sulton Sanjar va uning vassali hamda ittifoqchisi, Qoraxoniylar Mahmudxonning birlashgan qo'shinlari bilan qoraxitoylar o'rtasida Samarqandni yaqinidagi Qatvon cho'lidagi jangda Sulton Sanjar qo'shinlari mag'lubiyatga uchraydi. Saljuqiylarga hal qiluvchi zarbani Balx va Xuttalon viloyatlarida yashovchi o'g'uz qabilalari beradi. 1153 yili Sulton Sanjar qo'shinlari tor mor etilib, Marv va Nishopur shaharlari egallanadi. Sanjar 1156-yil asirlikdan qochishga muvaffaq bo'lgan bo'lsa ham, saljuqiylar davlatini qayta tiklay olmaydi va 1157 yili Sulton Sanjarning vafoti bilan Saljuqiylarning movarounnahr va Xurosondagi hukmronligi barham topadi. Xuroson o'g'uzlar (o'g'uzlar) tasarrufiga kirgan. 1117-yil saljuqiylarning Shom (Suriya) sultonligi, 1187-yil Kermon sultonligi ham tugatilgan. Xorazmshohlar XII-asr 2-yarmidan boshlab g'arbiy saljuqiylarning Iroq sultonligiga kuchli zarbalar berishgan. Xorazmshoh Takash Iroq sultonligini ham tor-mor qilib, o'z davlatiga qo'shib olgan (1194). Faqat Kichik Osiyodagi Konya (Anadolu yoxud Rum) sultonligi IV asr boshlarigacha hukm surgan[2].

Sulola vakillari (hukmdorlari) sulton deb atalgan va ular quyidagilardan iborat:

Xurosondagi Sulolalar (1038—1157 yillar):

To'g'ulbek (1038—1063 yil);
Alp Arslon (1063— 1072 yil);
Malikshoh (1072—1092 yil);
Mahmud (1092-1094 yil);
Barqiyoruq (1094-1104 yil);
Malikshoh II (1104—1105 yil);
G'iyosiddin Muhammad (1105—1118 yil);
Sanjar (1118—1157 yil);

Kermondagi Sulolalar (1041-1187):

Kavurbek (1041—1073 yil);
Kermonshoh (1073 yil);
Xusayn (1073—1074 yil);
Sultonshoh I (1074-1085 yil);
Turonshoh I (1085-1097 yil);
Eronshoh (1097—1101 yil);
Arslonshoh 1 (1101-1141 yil);
Muhammadshoh1 (1141-1156 yil);
To'g'ulshoh (1156—1167 yil);
Bahromshoh (1167—1168 yil);

Arslonshoh II (1168 yil);
Turonshoh II (1168—1174 yil);
Muhammadshoh II (1174-1187 yil);
Muborak (1187 yil);

Shom (Suriya)dagi Sulolalar (1074— 1117):

Tutush (1074-1195 yil);
Ridvan (Halabda; 1095—1113 yil);
Dukak (Damashqda; 1095—1104 yil);
Alp Arslon Arxas (Halabda; 1113—1114 yil);
Sultonshoh (1114—1117 yil);

Iroqdagi Sulolar (1118—1194): Maxmud (1118-1131),

Dovud (1131-1132 yil);
To'g'rul I (1132-1133 yil);
Mas'ud (1133-1152 yil);
Malikshoh (1152-1153 yil);
Muhammad (1153-1159 yil);
Sulaymonshoh (1159—1161 yil);
Arslonshoh (1161-1177 yil);
To'g'rul II (1177-1194 yil);

Ko'niya (Anatoliya yoxud Rum)dagi Sulolalar (1077—1308): Sulaymon 1 (1077 — 1186),

Qilich Arslon I (1086-1107 yil);
Malikshoh I (1107-1116 yil);
Mas'ud I (1116—1156 yil);
Qilich Arslon II (1156-1188 yil);
Malikshoh II (1188-1192 yil);
Kayxusrav I (1192-1200 yil);
Sulaymon II (1200—1204 yil);
Qilich Arslon III (1204-1205 yil);
Kaykovus I (1210-1219 yil);
Alouddin Kayqubod (1219—1236 yil);
Kayxusrav II (1236-1245 yil);
Kaykovus II (1245-1247 yil);
Qilich Arslon IV (1257-1265 yil);
Kayxusrav III (1265-1283 yil);
Mas'ud II (1283-1296 yil);
Kayqubod III (1296—1307 yil);

Mas'ud III (1307—1308 yil);[5;6]

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, saljuqiylar davlati nafaqat Osiyo mintaqasida, balki jahon tarixida o'z ahamiyatiga ega bo'lgan buyuk davlatlardan biri bo'lgan. Saljuqiylar davlati mavjud bo'lgan hududlarda o'ziga xos madaniyat shakllangan. Kishilarning ijtimoiy hayoti yaxshilanib, islom erkonlariga rioya qilish orqali raiyatni rozi qilishga erishilgan.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.S. Sagdullayev, O'zbekiston tarixi I kitob, Toshkent "Donishmand Ziyosi" 2021.
2. Azamat Ziyoy, O'zbek davlatchiligi tarixi, T., 2000-yil.
3. Клод Каэн, Турция до османских султанов. Империя великих сельджуков, тюркское государство и правление монголов, Превод, ЗАО "Центрполи - граф", 2021.
4. Bosvort K. E., Musulmanskiye dinastii, M., 1971.
5. Stenli Len Pul, Musulmanskiye dinastii, M. — T. — Bishkek, 1996.
6. Rashididdin, Sbornik letopisey, M. L., 1952.
7. Siyosatnoma Toshkent "Yangi asr avlodi" 2008.
8. Khujamuratovna, J. I. (2023). SOURCES RELATED TO THE HISTORY OF THE IRRIGATION CONSTRUCTION OF THE KASHKADARYA OAZIS. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429, 12(06), 95-98.
9. Jabbarova, I. (2023). NATURAL-GEOGRAFIK CONDITIONS OF KASHKADARYA OASIS AND ITS INFLUENCE ON IRRIGATION SYSTEM. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(6), 685-687.
10. Jabbarova, I. (2023). QASHQADARYO IRRIGATSIYA INSHOOTLARI QURILISHI TARIXSHUNOSLIGI. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 3(6), 130-134.
11. Khujamuratovna, J. I. (2022). Contributions of Irrigators Yekaterina Isaakovna Friesen and Somova Nina Nikolaevna to the Development of Kashkadarya Water Management. Miasto Przyszłości, 30, 18-20.
12. ЖАББОРОВА, И. Х. (2021). ЎЗБЕКИСТОН СУФОРИШ ТАРИХИНИНГЗАХМАТКАШ ТАДҚИҚОТЧИСИ ВА ЗУККО МЕЪМОРИ. In Uzbek Conference Publishing Hub (Vol. 1, No. 01, pp. 54-58).
13. Xujamurotovna, J. I. (2020). Study of irrigation history of the kashkadarya oasis. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(6), 3047-3051.
14. Khujamuratovna, J. I. (2022). Meliorative Condition Of Land In The Oasis Of Kashkadarya In The 50s Of The 20th Century. International Journal Of Social

Science & Interdisciplinary Research Issn: 2277-3630 Impact Factor: 7.429,
11(10), 118-122.

15. Jabborova, I. X. (2021). IRRIGATION STRUCTURES IN KASHKADARYO OASIS. In НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. СОВРЕМЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКЕ (pp. 15-19).

